

**BALX VILOYATI MOZORISHARIF SHAHRI O‘ZBEK SHEVASIDA
UNDOSHLARNING TARKIBI VA ALMASHINISHI**

Parvin Salihi

Balx davlat universiteti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası
katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada Balx – Afg‘onist o‘zbek shevasidagi undoshlarning shevalik tarkibi, undoshlarning to‘liq, qisman va murakkab o‘xshashliklari, noo‘xshashlik va qo‘sh undoshlilik hodisalarini o‘z ichiga oladi.

Tayanch so‘zlar: Balx o‘zbek shevasi, tovush-fonem, arab-fors, harf.

Balx, Afg‘onistonning shamolida joylashgan markaziy va muhim uzoq tarixga ega bo‘lgan viloyatlaridan biridir, bu viloyatda boshqa shaharlar singari o‘zbeklar deyarli 20%ni tashkil etadi. Bu shevadagi fonetikka, ayniqsa, undosh tovushlarini xususiyatlarini tekshiraladi.

O‘zbek xalq lahjasidagi undoshlar, asosan, adabiy tildagi holatiga mos keladi. Unda hozirgi adabiy tildagi ayrim undoshlar qo‘llanilmaydi. Lahjadagi f undoshi shular jumlasidandir. O‘zbek adabiy tilidagi f undosh tovushi Balx o‘zbek shevasida p shaklda ishlatiladi.

B tovushi janragli undosh tovush bo‘lib, lablarning bir-biriga chipslashuvidan hosil bo‘ladi. U p, m, v undosh tovushlariga o‘tishi ham sezilib turadi: *Ova/avamlar kesin sho‘lor biladilar vezi, pichaq/pichoqt opkenganr qayrab kelaiyn, xatti pitib ke, jo‘g‘algan bizav tobildi, mincha kvb gablaydi. Jo‘ra boydan xat pitirip juvard, jo‘g‘algan telfin topildi, bilardi gablari ko‘b vezi.*

P tovushi. U jarangli B undoshining jufti bo‘lib, shevadagi p arab tilidan kirib kelgan so‘zlarning tarkibida uchraydi. Masalan: *pikir qimastan gapirgandi vezi shunday bo‘ladi, paqat men borasamma?, 17 pisat nimirasi borekay, mincha naparg‘a am non jetkizip bo‘lama? Vo‘nga sho‘ncha parq/parx qimaydi* kabilar. Bunday so‘zlar arab va fors tillaridan o‘zbek tiliga kirib kelgan so‘zlarga mos keladi.

T harfi. Bu jarangli tovush bo‘lib, Balx o‘zbek shevasida so‘z oxiridan tushib qoladi, o‘rnaklar: *to‘r napar keptti, do‘s bosa-am, sho‘laraday, g‘ish chiqsin tom taylaymiz xo‘ppa bolam.*

J harfi sirg‘lovchi undosh tovushi bo‘lib, ayrim so‘zlar takibida U tovushi o‘rnida ishlatiladi. *Juzum(uzum)lar pishiptti, kelindi qo‘lig‘a juzuk soldi kiyov.*

Ch harfi. J tovushining jufti bo‘lgach va jarangsiz til oldi harflardan sanaladi. So‘z o‘rtasi va oxirida ch tovushi kelganda, Sh undoshiga o‘tish hodisasi eshtiladi. O‘rnaklar: *chaqalaq oshqapti, eshkilar sottim bozarg‘, suvdi ishsin so‘ng borabiz, ushta kitou oldim, bir jer am bo‘sa sotaman, qo‘shqar qancha berasiz boy aka?*

X undosh harfi ayrim soʻzlarda Q tovushiga oʻtish hodisasi koʻp uchraydi. *xalamdi joʻxlab kedim bormalar, daraqlargʻa chimciqlar qoʻndi, vax keltilar ku.*

R harfi oʻziga qadar ayrim xususiyatlarga ega, soʻzlarning oʻrtasi va oxirida chegarasiz holda ishlatilishi ancha. A) soʻz oʻrtasida kelganda, baʼzan orttiriladi: *arrigʻdi boshidan keldim, qarri kampirlar xush ixtlot boʻladi*; B) soʻz oxirida ishlatilganda, L undoshiga almashiladi: *davazani zanjil(zanjir) qi, shular bila bosag yaxshi, zaril ishlardi vaxtigʻa qil.* C) ayrim holatlarda soʻzning oʻrtasidan tushib qoladi: *odamlani ajab xuylai bo, qaysi nesa bakarma? qalamdi begin, bega joqdi.* Ayrim soʻzlarning oʻrtasida ishlanganda, oʻxshashlik uchrashuvi asosida L undoshiga oʻtadi. Oʻrnaklar: *mincha qimillading uka, tellab pil topsang, ayagʻindi bollab qoʻy.*

S tovushi. Bu tovush til oldi undoshlari tilning old qismi yuqori tish yoki milkka tomon harakat qilishi natijasida paydo boʻladi, Balx oʻzbek shevasida boshqa fonemalar singari J va Ch harflariga oʻtadi. *Jochilar kengar, chpcha boshlardi ishi shundayin boʻladi, Chachingdi torasang buladi ku, ayi bir toʻr ser bugʻday chachip kelayin.*

Gʻ harfi. Bu tovush jarangli til orqa undosh boʻlgach, Baxl oʻzbek shevasida u tovushi oʻrnida qoʻllanilishi aniq. Albatta bu fonetik qoidalari asosida gʻ harfiga oʻtadi. Oʻrnaklar: *bi qancha ovur ekan? Buvoz inak semiz boʻladi, buvmagin velib qoladi, sov vezi shoʻ odam?*

Q harfi. Bu tovush portlovchi jarangsiz undosh boʻlib, tilning orqa qismida paydo boʻladi. Adabiy tilida soʻz soʻngida kelganda, Balx oʻzbek shevasida gʻ fonemiga almashadi. **Origʻ/arigʻ** dan *suv kemaydiekay, bi dashlarga jantagʻ koʻp, temir taragʻ minan chach taraydi, mol soʻgich pichagʻdi ber.* Ayrim soʻzlarda X va oz-kam K undosh tovushlariga oʻtish hodisasi eshitiladi. Oʻrnaklar: *choʻxti koʻp songar sandaligʻa, joʻgʻarigʻa chaxmax urayapti, hsulardi koʻprak bering,*

G fonemi. Bu tovush yumshoq tanglay bilan til orqa qismining bir-biriga yaqinlashuvida hosil boʻladi. Bu jaranli undosh tovush, soʻzlarda ularoq jangsiz undosh K oʻrnida ishlatiladi. Oʻrnaklarni Balx oʻzbek shevasidan oʻqiymiz: *kuraglardi bering qor kuraymiz, koʻkraglarigʻa tosh bosib jirgan odamlar bilar.*

N tovushi, jarangli sonor tovush sanalgan bu undoshning hosil boʻlishida til, tish va burun ishtirok etadi. Bu tovush sonor L fonemiga oʻtish hodisasi Balx oʻzbek shevasidan oʻrnak: *mincha am millat boʻlama vezi, millat qisang bermagin edi.* Ayrim holatlarda D harfiga moslashib talaffuz etiladi. *Kunniz kunga har ish borsayz boʻmayma? Qana koʻraynik nima boʻlaekan.*

L fonemi. Bu sonor boʻlib, til oldi tovush sanaladi. Bu tovush ayrim soʻzlashuvlardagi feʼl tarkibidan tushib qoladi. Oʻrnak: *qigʻan ishlangizni ayting qana! Biltir borib kegan edi vali boy uyladan, kedin qana nima dediekay? Bolalani ketiring davo berayin.* Baʼzan soʻzlar oʻrtasida ishlatilganda N bilan almashinadi.

O‘rnak: *qovnnarimiz pishiptti kelingizlar jeg‘ani, kattakannardan kum keladilar? Qomnardi bi to‘yg‘a aytmasangiz bormayman.*

Undoshlardagi o‘xshashlik hodisasi: Bu hodisa undoshlarning yon tovush ta‘sirida yumshalishi, jarangli va jarangsizlanishi, paydo bo‘lish o‘zgarishi o‘rniga yuzaga keladi. Bu hodisa ikki variant to‘liq va qisman asosida ajralishi mumkin.

1. To‘liq o‘xshashlik: bunday hodisa so‘zlarda oldingi tovushning vositasiz ta‘siri orqali keyingi tovush o‘z xususiyatini o‘zgartib va oldingi o‘xshashlik tovushga aylanadi. Bu xususiyat Balx valoyatidagi o‘zbek qipchoq shevasida quyidagidek ishlatiladi. **T** tovushini **d** harfiga o‘tish hodisasi: *bi kitpti veqiptti Jamila, do‘larini ko‘riptti bozarda, tushtdi vaxti bo‘ptti,*

D harfi sonor N, L tovushlariga o‘tish hodisasi: *jimirqalardi olli gulnar xala, velli boymirad polvon, qo‘sh aydab kelli odirdan deqon, aka ish qip bo‘lli, yinnama jotay jog‘at! bindayin odamlar nonnay.*

2. Qisman o‘xshashlik: to‘liq o‘xshashlik singari Balx valoyatidagi o‘zbek xalq so‘zlashuvlari o‘ziga xos xususiyatlaridan biridir. O‘rnaklar: *ayisa bo‘ladi xu mincha ozar beradi mardimdi, sirg‘ani qulag‘ig‘a tag‘ti, suv iyssa bo‘lama? Sutti ishtiku bi bacha! Anovi bila keng uultiramis, erta to‘ga aytqan/aytg‘a.*

Murakkab o‘xshashlik: so‘z tarkibidagi ikki undosh talaffuzida o‘zgarib, bir shaklga yoki boshqa ko‘rinishga o‘tib qoladi. O‘rnaklarini Balx valoyatdagi o‘zbek so‘zlashuv tilidan quyidagicha: *aytip ke akamdi bozardan, otamdi bilasi borg‘in, kitopti o‘qimasang nima qilasang mijg‘ilab, otam bozardan kepti.*

Noo‘xshashlik. Bu hodisa ham Balx o‘zbek so‘zlashuv tilida quyidagicha uchraydi: *biran odamdi xislati ko‘p joman bo‘ladi, parvona topkanini tuuyadi xaltaga solip, zaril gaplardi ayting, ushtag‘ina bolam bo‘vezi, bir siz minan ish bo‘maydi.*

Umumiy holda Balx o‘zbek shevasida bu naqa hodisalarning turli xususiyatlardan biri sifatida ishlatilishi ancha.

Qo‘sh undoshlilik. Fonetikadagi bu hodisa so‘zlarning ikkita bir xil undosh tovushlarning juft holda kelishidan hosil bo‘ladi. Bu xususiyat o‘zbek adabiy tili va shevalarida, ayniqsa, Balx o‘zbek shevasida ancha: *oppa keng non jiymiz, ollattma meni havsalam jo‘x.*

Xalq so‘zlashuv tilida ularning hosil bo‘lishi turli xil fonetik o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Bu hodisa o‘laroq adabiy tilga qadar ko‘p uchraydi. *Achiq-chuchiqliq nesani jemang, toqis odam bo‘sam bakar emas, sakis odam keladi yirta, chaqan kesang bo‘mayma?*

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashirboyev S. O‘zbek dialetologiyasi. – Toshkent: Navro‘z nashriyoti, 2006.

2. Eshonch Z. O‘zbek tili grammatikasi. – Kobul: Xuroson bosmaxonasi, 2014.
3. Oltoy N. O‘zbek tili so‘zligi. – Moliziyo: saqofat intishoroti, 2007.
4. Ibrohimob C. O'zbek tilining andijon shevasi. Fan nashriyoti, 1967.
5. Abdullayeva D. O‘zbek oshoba shevasining fonetik xususiyatlari. – Toshkent: 1999.
6. Ashirboyev S. O‘zbek tili dialiktologiyasi. – Toshkent: Nodira begim nashriyoti, 2021.
7. Dadaboyev H., Xolmonova Z. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. – Toshkent: ilm ziyo nashriyot uyi, 2015.